

СУРИШТИРУВ ЁКИ ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВДА ЖАМОАТ БИРЛАШМАСИ ЁКИ ЖАМОА КАФИЛЛИГИНИНГ ПРОЦЕССУАЛ ЖИХАТЛАРИ

Абдуллаев Акмалжон Йўлчибаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Султонова Гулчехра Жамоловна

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар
вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882358>

Аннотация: Мазкур мақола суриштирув ёки дастлабки терговда жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллигинг процессуал жиҳатларига бағишланган бўлиб, унда ушбу эҳтиёт чорасининг тушунчаси, унинг назарий таҳлили, жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллиги эҳтиёт чорасини қўллашнинг умумий асослари, жиноят содир этган шахсга нисбатан қўлланилган ушбу эҳтиёт чорасининг таъсири, суриштирувчи, терговчи, прокурор томонидан жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллиги эҳтиёт чорасини қўллаш тартиби, ушбу эҳтиёт чорасини қўллашда жамоалар ва жамоат бирлашмаларининг ўрни, бошқа эҳтиёт чораларидан хусусан шахсий кафилликдан фарқли жиҳатлари, бугунги кунда амалиётимизда жамоат бирлашмаси ёки жамоат кафиллиги эҳтиёт чорасининг кам қўлланилишининг сабаблари, уни амалиётга кенг жорий қилиш усуллари ва такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар, таклифлар қисқача ёритиб ўтилган. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилаётган ислохотларга қарамасдан жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллиги эҳтиёт чорасини қўллаш ишлари тобора камайиб бормоқда. Жиноят содир этган шахсларнинг ахлоқан тузалишида биринчи навбатда унинг атрофидаги жамоанинг таъсири кучлилигини эътиборга оладиган бўлсак, ушбу институтни қўллаш тартибини такомиллаштириш зарур.

Калит сўзлар: эҳтиёт чоралари, жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллиги, жамоат бирлашмаси, жамоа ташкилоти, кафилнинг ҳуқуқий жавобгарлиги, нодавлат нотижорат ташкилоти, жамоанинг умумий йиғилишлари, кафилликга бериш тўғрисида илтимос, жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллиги эҳтиёт чорасини қўллаш, кафилликдан воз кечиш.

Кириш: Демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти барқарор тараққиётигага замин яратувчи, инсонларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини тўла-тўқис рўёбга чиқарувчи ҳамда уларга хизмат

қилувчи ҳуқуқий тизимга таянади. Конституция ва қонун устуворлигига эришмай туриб адолатли жамият барпо этиб, бўлмади.

Мамлакатимизда сўнги йилларда шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, унинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш, суд ишларини юритишнинг барча босқичларида тарафларнинг тортишув тамойили қўлланилишини янада кенгайтириш ҳамда ушбу соҳада ҳалқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани жорий этишга қаратилган бир қатор қонун ҳужжатлари қабул қилинди. Истиқлол йилларида энг олий ва энг улуғ қадрият саналмиш инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди ҳамда шахс ҳуқуқлари ҳимоясига алоҳида эътибор берилди бошланди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 25-моддасида «ҳеч ким қонунга асосланмаган ҳолда ҳибсга олининши ёки қамоқда сақланиши мумкин эмас» лиги белгиланган. Зеро, жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига оғишмай риоя этилишини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳолининг фаровонлигини юксалтириш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш борасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлардан кўзланган мақсадларга эришишнинг муҳим шarti ҳисобланади. Боиси, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари унга инъом этилган энг улуғ ва дахлсиз неъматлардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 19-моддасига кўра, фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд қарорисиз махрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас.

Эҳтиёт чоралари – айбланувчига ёки судланувчига мажбурий таъсир кўрсатиш чоралари ҳисобланиб, ЖПКнинг 236-моддасига биноан, ўз олдига уларнинг: 1) дастлабки терговдан ва суддан бўйин товлашининг; 2) келгусида содир этиши эҳтимол бўлган жиноий фаолиятининг олдини олиш; 3) иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалал берадиган уринишларига йўл қўймаслик; 4) ҳукмнинг ижро этилишини таъминлаш мақсадларини қўяди. Биринчи ва асосий мақсад – айбланувчи (судланувчи), тегишин-ча дастлабки терговдан, суддан бўйин товлашининг олдини олишга эришиш, унинг иштирокида тергов ҳаракатлари ўтказилишини, суд муҳокамаси

бўлишини ва жиноят натижасида етказилган зарарнинг қопланиши таъминланишини назарда тутди. Ушбу эҳтиёт чораларидан бири қафилликдир.

Қонун қафилликнинг икки турини назарда тутди: 1) шахсий қафиллик; 2) жамоат бирлашмаси ёки жамоанинг қафиллиги (ЖПКнинг 251 ва 252-моддалари). Бугунги кунда амалиётимизда жамоат бирлашмаси ёки жамоа қафиллиги нисбатан кам қўлланилаётган эҳтиёт чораси ҳисобланади. Қафилликка берилган шахснинг тегишли хулқ-атвори учун қафиллар масъулдир, унинг ўзига эса амалдаги қонун ҳеч қандай мажбурият юкламайди. Менимча, бу тўғри эмас. Муносиб хулқ-атворда бўлиш тўғрисида тилхат олишдагидек, қафилликка берилган шахснинг зиммасига ҳам қўйидаги мажбуриятларни юклашни ЖПКнинг 252-моддасига киритиш мақсадга мувофиқ: 1) тергов ва суддан яширинмаслик; 2) ҳақиқатни аниқлашга ҳалақит бермаслик; 3) жиноий фаолият билан шуғулланмаслик; 4) ҳукм ижросига тўсқинлик қилмаслик. Айбланувчи бундан ташқари, терговчи, прокурор ва суднинг чақириғига кўра келиш ва яшаш жойининг ўзгаргани тўғрисида маълум қилиш мажбуриятларини зиммасига олиши керак. Шахс ана шу мажбуриятлардан бирини бўлса-да, бузган тақдирда унга нисбатан жиддийроқ эҳтиёт чораси қўлланиши мумкинлиги тўғрисида огоҳлантирилиши лозим. Бундай огоҳлантириш унинг тегишли хулқ-атворини таъминлайди. Таъкидлаш жоизки, айбланувчи (судланувчи) зиммасига олган мажбуриятларнинг бирортаси ҳам унинг ҳуқуқини жиддий тарзда чекламайди. Кўпгина давлатларнинг процессуал қонунчилигида қафиллик фақат айбланувчининг чақирганда ҳозир бўлишини таъминлаш билан чекланади. Қафиллик мақсадини бундай тор доирада тушуниш эса мазкур эҳтиёт чорасининг самарадорлигини пасайтиришга олиб келади.

Қафилликнинг барча кўринишларида, агар қафилликдаги шахс ўзи томонидан берилган ваъдаларни бажармаса, интизомни бузса, спиртли ичимликларни истеъмол қилса ва ҳоказо ҳолларда қафил ундан воз кечиш ҳуқуқига эгадир. Шу тариқа, қафилликдан воз кечиш учун асослар ахлоқий тусда бўлиши мумкин. Қафиллар айбланувчи учун танланган эҳтиёт чорасига зид ҳаракатларни амалга оширишини (яшириниши, янги жиноят содир этиши ва ҳоказо) кутиб ўтириши шарт эмас. Қафилликдан воз кечиш учун ишонч йўқолиши ва процессуал аънода тегишли бўлмаган хулқ-атвор эҳтимолининг борлиги кифоядир. Терговчи ва суд қафилликдан воз кечишнинг асослилигини назорат қилади. Аммо, агар воз

кечишнинг важлари жиддий бўлмаса, кафиллик самарали бўлиши даргумон. Шунинг учун мақбул вариант агар бундан кейин кафиллик имконияти объектив равишда йўқолмаган бўлса, кафилнинг айбланувчи билан келишувини излашдир. Кафилликни кафилнинг ўзи эмас, балки терговчи ёки суд бекор қилади. Лекин кафил ўз ихтиёри билан ва ҳар қандай важлар сабабли кафилликдан воз кечишга ҳаққи бор. Кафил бўлиш – фуқаровий мажбурият эмас. Кафилликдан воз кечиш асосларининг жиддийлигига қараб, терговчи ёки суд кафиллик ўрнига бошқа эҳтиёт чорасини танлайди.

Бугунги кунда жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллиги бошқа эҳтиёт чораларига нисбатан анча кам қўлланадиган эҳтиёт чораси ҳисобланади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси бўйича бу эҳтиёт чорасини қўллаш тажрибаси умумлаштирилмаган, кафилликнинг самараси, ҳуқуқий оқибати аниқ бўлмагани сабабли РФ, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон республикаларида қабул қилинган ЖПКларда назарда тутилмаган. Менимча, кафилликнинг бу турини сақлаб қолиш, айниқса маҳалла жамоасининг бу тўғрида мурожаатларига рад жавоб бермай, аксинча, рағбатлантириш, кафилликка олувчиларнинг масъулиятини ошириш мақсадга мувофиқ бўлади.

